

МОДЕЛЬ ПЕРЕНОСА РАДОНА В СИСТЕМЕ «ГРУНТ-АТМОСФЕРА»**Н.Б.Алимова**

Ташкентский государственный экономический университет

Целью математических построений в данной статье является получение представлений о закономерностях распределения концентрации радона в грунте с различными физико-геологическими параметрами с учетом его стока в приземный слой атмосферы. Работы в этом направлении уже велись. Однако в данных работах построение модели переноса радона основывалось на уравнении

$$\frac{\partial C(z,t)}{\partial t} - D_G \frac{\partial^2 C(z,t)}{\partial z^2} + v_G \frac{\partial C(z,t)}{\partial z} + \lambda(C(z,t) - C_\infty) = 0, \quad (1),$$

которое представлялось в стационарном виде, а в приземном слое атмосфере рассматривалась только молекулярная диффузия.

В данной работе предложено использовать нестационарное уравнение (1) и на его основе рассмотреть задачу о переносе радона в системе «грунт-атмосфера», которую можно записать в следующем виде:

$$D_A \frac{\partial^2 C(z,t)}{\partial z^2} - \lambda C(z,t) = 0, \quad z > 0, \quad (2)$$
$$\frac{\partial C(z,t)}{\partial t} - D_G \frac{\partial^2 C(z,t)}{\partial z^2} + v_G \frac{\partial C(z,t)}{\partial z} + \lambda(C(z,t) - C_\infty) = 0, \quad z < 0,$$

с начальным условием:

$$C(z,0) = C_\infty, \quad (3)$$

с условиями на границе раздела сред «грунт – атмосфера»:

$$C(z,t)|_{z=0-0} = C(z,t)|_{z=0+0}, \quad D_G \frac{\partial C(z,t)}{\partial z} \Big|_{z=0-0} - v_G C(z,t)|_{z=0-0} = D_A \frac{\partial C(z,t)}{\partial z} \Big|_{z=0+0} \quad (4)$$

с краевыми условиями на внешней границе:

$$z \rightarrow -\infty, C \rightarrow C_\infty, \quad z \rightarrow +\infty, C \rightarrow 0. \quad (5)$$

Здесь D_A – коэффициент турбулентной диффузии в атмосфере вблизи земной поверхности, характеризующий вертикальный перенос атмосферного воздуха за счет конвекции. Известно, что вблизи земной поверхности $D_A=0.1 \text{ м}^2/\text{с}$, на высоте 50 метров $D_A=1 \div 10 \text{ м}^2/\text{с}$.

Начальное условие (3) характеризует наличие установившейся концентрации радона в начальный момент времени t на заданной глубине z . Граничное условие (4) определяет непрерывность концентрации и потоков радона на границе раздела «грунт – атмосфера». Краевые условия на внешних границах (5) указывают на то, что в грунте при неограниченном уменьшении координаты z концентрация радона достигает своего максимального значения.

В приземном слое атмосферы при увеличении z концентрация радона стремиться к минимальному значению, т.е. к нулю.

Получим аналитическое решение модели (2-5). Для этого воспользуемся интегральным преобразованием Лапласа. Умножим уравнение (2) на величину e^{-pt} и проинтегрируем по переменной t от 0 до ∞ . Будем иметь:

$$D_A \int_0^{\infty} \frac{d^2 C(z,t)}{dz^2} e^{-pt} dt - \lambda \int_0^{\infty} C(z,t) e^{-pt} dt = 0, \quad z > 0 \tag{6}$$

$$\int_0^{\infty} \frac{\partial C(z,t)}{\partial t} e^{-pt} dt - D_G \int_0^{\infty} \frac{\partial^2 C(z,t)}{\partial z^2} e^{-pt} dt + v_G \int_0^{\infty} \frac{\partial C(z,t)}{\partial z} e^{-pt} dt + \lambda \int_0^{\infty} (C(z,t) - C_{\infty}) e^{-pt} dt = 0, \quad z < 0$$

$$F(z, p) = \int_0^{\infty} C(z,t) e^{-pt} dt$$

Положим $F(z, p) = \int_0^{\infty} C(z,t) e^{-pt} dt$, где p – комплексная переменная. С учетом начального условия (3) и выражения:

$$\int_0^{\infty} \frac{\partial C(z,t)}{\partial t} e^{-pt} dt = \int_0^{\infty} \frac{\partial (C(z,t) e^{-pt})}{\partial t} dt + p \int_0^{\infty} C(z,t) e^{-pt} dt = C(z,t) e^{-pt} \Big|_0^{\infty} + pF(z, p) = -C_{\infty} + pF(z, p)$$

Уравнение (6) запишется через новую переменную $F(z,p)$, которая называется изображением:

$$D_A \frac{d^2 F(z, p)}{dz^2} - \lambda F(z, p) = 0, \quad z > 0 \tag{7}$$

$$D_G \frac{d^2 F(z, p)}{dz^2} - v_G \frac{dF(z, p)}{dz} - \lambda F(z, p) + \frac{C_{\infty}(\lambda + p)}{p} = 0, \quad z < 0$$

Заметим, что мы перешли от дифференциальных уравнений в частных производных (2) к обыкновенным дифференциальным уравнениям (7), а уравнение переноса радона в грунте записано в стационарном виде. Данные преобразования аналогично применяются для краевых условий (4-5). Они запишутся следующим образом:

$$F(z, p) \Big|_{z=0-0} = F(z, p) \Big|_{z=0+0}, \quad D_G \frac{dF(z, p)}{dz} \Big|_{z=0-0} - v_G F(z, p) \Big|_{z=0-0} = D_A \frac{dF(z, p)}{dz} \Big|_{z=0+0} \tag{8}$$

$$z \rightarrow -\infty, \quad F(z, p) \rightarrow C_{\infty}/p,$$

$$z \rightarrow +\infty, \quad F(z, p) \rightarrow 0. \tag{9}$$

Общее решение уравнения (7) можно записать в такой форме:

$$F(z, p) = C_1 \exp(z\sqrt{\lambda/D_A}) + C_2 \exp(-z\sqrt{\lambda/D_A}), \quad z > 0$$

$$F = C_3 \exp\left(\frac{z\left(\sqrt{v_G^2 + 4\lambda D_G + 4D_G p + v_G}\right)}{2D_G}\right) + C_4 \exp\left(\frac{-z\left(\sqrt{v_G^2 + 4\lambda D_G + 4D_G p - v_G}\right)}{2D_G}\right) + C_{\infty}/p, \quad z < 0$$

Здесь C_1, C_2, C_3, C_4 – константы интегрирования, которые подлежат определению из граничных условий (8,9). Из условия (9) вытекает, что $C_2=C_4=0$.

$$F(z, p) = C_1 \exp(-z\sqrt{\lambda/D_A}), \quad z > 0 \quad (10)$$

$$F(z, p) = C_3 \exp(z \cdot \xi + \sqrt{\tau(a+p)}) + C_\infty/p, \quad z < 0$$

где $\tau = z^2/D_G, a = v_G^2/(4D_G) + \lambda, \xi = v_G/(2D_G)$. Подставляя выражения (12) в граничные условия (10) определим оставшиеся константы интегрирования C_1 и C_3 из системы алгебраических уравнений:

$$\begin{cases} C_3 + C_\infty/p = C_1 \\ C_3(-v_G/2 + \sqrt{D_G(a+p)}) = \sqrt{D_A}\lambda C_1 + v_G C_\infty/p \end{cases} \quad (11)$$

Решая систему (11) найдем:

$$C_3 = -\frac{C_\infty}{p} \left(\frac{c}{\sqrt{p+a+b}} \right), \quad C_1 = \frac{C_\infty}{p} \left(1 - \frac{c}{\sqrt{p+a+b}} \right), \quad (12)$$

$$b = -\frac{v_G + 2\sqrt{D_A}\lambda}{2\sqrt{D_G}}, \quad c = \frac{v_G + \sqrt{D_A}\lambda}{\sqrt{D_G}}$$

где $b = -\frac{v_G + 2\sqrt{D_A}\lambda}{2\sqrt{D_G}}, c = \frac{v_G + \sqrt{D_A}\lambda}{\sqrt{D_G}}$. Теперь подставляя найденные константы (12) в решение (10) получим:

$$F(z, p) = C_\infty/p \left[1 - c/(\sqrt{p+a+b}) \right] \exp(-z\sqrt{\lambda/D_A}), \quad z > 0 \quad (13)$$

$$F(z, p) = C_\infty/p \left[1 - c \cdot \exp(\xi \cdot z + \sqrt{\tau(a+p)}) / (\sqrt{p+a+b}) \right], \quad z < 0$$

Далее перейдем от изображения (13) к оригиналу, т.е. к концентрации радона $C(z,t)$. Для этого воспользуемся таблицей обратных преобразований Лапласа.

$$C(z, t) = C_\infty A \exp(-z\sqrt{\lambda/D_A}), \quad z > 0 \quad (14)$$

$$C(z, t) = C_\infty (1 - B \cdot c \cdot \exp(z\xi)), \quad z < 0$$

$$A = 1 - c \cdot (b - \sqrt{a} \cdot \operatorname{erf}(\sqrt{at}) - b \exp((b^2 - a)t) \operatorname{erfc}(b\sqrt{t})) / (b^2 - a)$$

$$B = \frac{e^{-\sqrt{\tau \cdot a}} \operatorname{erfc}\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\tau}{t}} - \sqrt{a \cdot t}\right)}{2(b + \sqrt{a})} + \frac{e^{\sqrt{\tau \cdot a}} \operatorname{erfc}\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\tau}{t}} + \sqrt{a \cdot t}\right)}{2(b - \sqrt{a})} - \frac{b e^{b\sqrt{\tau} + (b^2 - a) \cdot t} \operatorname{erfc}\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\tau}{t}} + b\sqrt{t}\right)}{b^2 - a}$$

$$\operatorname{erfc}(z) = 1 - \operatorname{erf}(z), \operatorname{erf}(z) = 2\pi^{-1/2} \int_0^z e^{-x^2} dx$$

Здесь

– интеграл вероятностей.

Заметим, что при нулевой скорости адвекции ($v_G=0$) решение (14) переходит в решение для чисто диффузионной модели переноса радона в системе «грунт-атмосфера». Из решения (14) видно, что концентрация радона в грунте и в атмосфере падает по экспоненциальному закону, что подтверждается классической теорией эманационного метода.

Коэффициент диффузии D_G зависит от концентрации радона в порах, а D_A – от турбулентности в атмосфере, вызванной вертикальной конвекцией. Оба параметра могут меняться в пределах нескольких порядков, но есть сопоставимые их значения, когда поры заполнены воздухом, а атмосфера неподвижна. Чтобы не получалось сильных градиентов концентрации радона вблизи границы раздела сред системы «грунт-атмосфера», используем при построении кривых распределений концентрации радона сопоставимые значения D_G и D_A .

С помощью аналитических решений (14) математической модели (2-5) были построены кривые распределения концентрации радона по глубине z в фиксированный момент времени t (рис. 1). Характеристики переноса радона из грунта в приземный слой атмосферы брались из работы и экспериментальных данных, которые были получены на сети станций Петропавловск - Камчатского геодинамического полигона по мониторингу подпочвенного радона, который находится в районе Южной Камчатки. Согласно этим данным численные значения характеристик принимались: коэффициент распада радона $\lambda = 2.1 \cdot 10^{-6} \text{ с}^{-1}$; коэффициент турбулентной диффузии у земной поверхности $D_A = 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$; истинный коэффициент диффузии в грунте $D_G = 2 \cdot 10^{-5} \text{ м}^2/\text{с}$; фиксированный момент времени $t = 100 \text{ с}$; значение установившейся концентрации радона $C_\infty = 10^{11} \text{ количество частиц/м}^3$ принятой согласно наблюдениям в районе Паратунского грабена на Камчатке.

Были построены расчетные кривые концентрации радона $C(z)$ в зависимости от C_∞ . Из расчетов математической модели видно, что распределения концентрации радона от источника к поверхности земли зависит от истинного коэффициента диффузии D_G и адвективной составляющей v_G – скорости вертикального переноса радона к земной поверхности. При увеличении скорости адвекции радона увеличивается его перенос, который может составить до нескольких десятков метров.

На рис. 1б показано, что кривые концентрации радона в грунте и в приземном слое атмосферы на границе раздела сред системы «грунт-атмосфера» совпадают, что обусловлено постановкой краевой задачи. В первом приближении, сток радона в приземный слой атмосферы, составляет 0.04 при значении величины $v_G = 0$, и 0.07 при значении $v_G = 5 \cdot 10^{-5} \text{ м/с}$, а также наблюдается ее быстрое падение с высотой за счет турбулентной диффузии D_A . При $D_G = 2 \cdot 10^{-5} \text{ м}^2/\text{с}$ и $v_G \leq 10^{-6} \text{ м/с}$ наблюдается преобладание диффузии над адвекцией (рис. 2). На рис. 2б показано, что значения концентрации радона в

приземном слое атмосферы почти не различаются, в силу того, что диффузионный процесс преобладает над адвекцией.

Одной из важных характеристик переноса радона является его диффузионная длина $l(m)$, которая характеризует такое расстояние z от поверхности эманлирующего слоя, на котором концентрация радона затухает в e раз. Для рассмотренной выше задачи диффузионная длина $l \approx 0.5$ метра.

Однако для грунтов, которые состоят из супеси, суглинков, глины, песков, которые характерны для многих населенных территорий России, диффузионная длина $l \approx 1.2$ метра. Для таких пород, не содержащих урановых пластов, C_∞ устанавливается на глубинах от $0.5 \div 0.7$ м до ~ 9 м в зависимости от величины и направления скорости адвекции. Обычно толщина слоя грунта составляет $5 \div 10$ м, поэтому, для оценки концентрации радона в поровом воздухе и плотности потока радона с поверхности земли, как правило, достаточно рассматривать полубесконечный эманлирующий слой.

Рис. 1. Кривые распределения концентрации радона в системе «грунт-атмосфера» в зависимости от коэффициентов D_G и v_G : а) 1 – при $D_G = 2 \cdot 10^{-5} \text{ м}^2/\text{с}$ и $v_G = 0 \text{ м}/\text{с}$, 2 – при диффузии и адвекции $v_G = 5 \cdot 10^{-5} \text{ м}/\text{с}$ и с тем же самым коэффициентом диффузии; б) те же кривые распределения концентрации радона, построенные более детально.

Рис. 2. Кривые распределения концентрации радона в системе «грунт-атмосфера» с преобладающим процессом, которым является диффузия с коэффициентом $D_G = 2 \cdot 10^{-5} \text{ м}^2/\text{с}$; а) $1 - v_G = 0 \text{ м/с}$; 2 – $v_G = 5 \cdot 10^{-5} \text{ м/с}$; б) – те же кривые распределения концентрации радона, построенные более детально.

Библиография:

1. Диткин, В.А., Прудников, А.П. Справочник по операционному исчислению. – М.: Высшая школа, 1965. – 455 с.
2. Израэль, Х., Кребс, А. Ядерная геофизика. – М.: Мир, 1964. – 559 с.
3. Новиков, Г.Ф., Капков, Ю.Н. Радиоактивные методы разведки. – Л.: Недра, 1965. – 759 с.
4. Паровик, Р.И. Моделирование процессов переноса радона ^{222}Rn в средах с фрактальной структурой и его стока в приземный слой атмосферы // Вестник КРАУНЦ. Серия Науки о Земле. – 2008. – № 1. – Вып. 12. – С. 188–193.
5. Паровик, Р.И. Применение матметодов для обработки данных мониторинга подпочвенного радона с целью поиска предвестников сильных землетрясений / Р.И. Паровик, А.Б. Тристанов, Ю.А. Филлипов, П.П. Фирстов // Материалы Всероссийской конференции, Магадан, 24–26 апреля 2008. – Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 2008. – С. 171–173.
6. Федер Е. Фракталы / Пер. с. англ.– М.: Мир, 1991. – 254 с.
7. Фирстов, П.П. Подпочвенный радон и градиент потенциала атмосферного электрического поля в районе Петропавловск - Камчатского геодинамического полигона в 1998–2005 гг. (Камчатка) / П.П. Фирстов, Е.А. Понаморев, Н.В. Чернева, А.В. Бузевич // Вестник КРАУНЦ. Серия науки о Земле. – 2006. – № 1. Вып. 7. – С. 102–109.